

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ОБУЧЕНИЮ РИТОРИКЕ УЧАЩИХСЯ

Пахратдинов С.Ю.

Независимый исследователь
ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614076>

Аннотация: Бўлажак ўқитувчининг риторикаси, маънавий оламининг кенглиги муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчилар педагогик фаолиятида риторикани мунтазам шакллантириб бориши, бўлажак ўқитувчининг педагогик риторик қобилияти, этикаси ва одоб-ахлоқи, дилкашлиги, муошарат одобига алоҳида талаблар ушбу мақолада ўз аксини топган.

Калит сўзлар: риторик муаммо, психологик ёндашув, асосий мезонлар, педагогик риторика, ижодий фикрлаш, оғзаки ва ёзма коммуникация, бошланғич синф ўқувчиси, таълим сифати, жамият.

Аннотация: Важна риторическая интеллект и широта духовного мира будущего учителя. Педагогическая деятельность педагога непрерывна, следует уделять серьезное внимание систематическому формированию педагогической риторической способности. В статье отражены особые требования будущего педагога к педагогической риторике, этике и манерам, сердечности.

Ключевые слова: риторические вопросы, психологические подходы, первичные вопросы, педагогика, творческое мышление, устная и письменная коммуникация, учащиеся начальных классов, качество образования, общество.

Annotation: The rhetorical culture and the breadth of the spiritual world of the future teacher are important. The pedagogical activity of a teacher is continuous, serious attention should be paid to the systematic formation of a pedagogical rhetorical culture. The article reflects the special requirements of the future teacher for pedagogical rhetorical culture, ethics and manners, cordiality, secular etiquette.

Key words: rhetorical questions, psychological approaches, primary questions, pedagogy, creative thinking, oral and written communication, primary school students, quality of education, society

Понятие профессиональной готовности к обучению риторике подлежит специальному рассмотрению в данной части работы.

В результате анализа теоретических источников по проблеме исследования профессиональной готовности к различным видам деятельности, в том

числе и педагогической, нами установлено, что подготовка к профессии рассматривается как процесс формирования готовности к ней. Такая точка зрения позволяет нам говорить о готовности будущего учителя начальных классов к преподаванию риторики как о таком его профессиональном качестве, формирование которого является целью и результатом интересующего нас процесса.

В соответствии с названной тенденцией и проделанными исследованиями частных видов готовности к педагогической деятельности мы рассматриваем готовность к обучению детей риторике как частное проявление общей готовности к труду учителя.

Таким образом, готовность учителя к преподаванию риторики – один из аспектов его готовности к профессионально-педагогической деятельности. С целью определения содержания интересующего нас аспекта готовности мы сопоставили имеющиеся точки зрения на сущность понятия готовности к профессионально-педагогической деятельности, как общей, так и различных её видов. Для этого мы прежде всего обратились к определению понятия «профессиональная готовность». В отдельных исследованиях подчёркивается, что это есть способность осуществлять профессиональную деятельность того или иного вида в определённых условиях. Отсюда следует, что профессиональную готовность будущего учителя начальных классов к обучению младших школьников риторике можно определить как способность осуществлять педагогическую деятельность по передаче младшим школьникам специально отобранного и дидактически переработанного опыта речевого мастерства, ограниченного рамками соответствующей учебной программы.

Мы всегда интересовались более конкретный состав каждого компонента готовности для решения следующих исследовательских задач:

- 1) диагностика профессиональной готовности учителя начальных к обучению младших школьников риторике;
- 2) целеполагание процесса её формирования,
- 3) определение продуктивности данного процесса.

С точки зрения решения указанных задач нам более всего подходит описанная В.А.Сластёниным структура профессиональной готовности учителя как качества его личности, включающего психологическую, психофизиологическую и физическую готовность, а также научно-теоретическую и практическую подготовку.

Психологическая готовность, как считает В.А.Сластёнин, есть сформированная (с разной степенью) направленность на предмет деятельности, установка на работу в школе; психофизиологическая готовность предполагает, по мнению учёного, наличие соответствующих предпосылок для овладения педагогической деятельностью; физическая готовность – это соответствие состояния здоровья и физического развития требованиям педагогической деятельности и профессиональной работоспособности [1].

Детальный анализ конкретного содержания каждого из компонентов исходного для нашего исследования варианта структуры общей готовности к педагогическому труду и отдельных её видов показывает также, что содержание научно-теоретической и практической готовности понимается учёными однозначно: первая - наличие необходимого объёма знаний для компетентной педагогической деятельности; вторая - комплекс сформированных на требуемом уровне профессиональных умений и навыков.

Этот вывод позволяет нам с определённой достоверностью представить содержание соответствующих компонентов готовности учителя к обучению риторике младших школьников. На наш взгляд, научно-теоретическая готовность учителя риторики в начальных классах включает профессиональные знания, необходимые для компетентной работы с младшими школьниками: специальные знания из области риторики и знания по методике обучения данному учебному предмету в начальной школе.

Практическая готовность учителя риторики включает профессиональные умения и навыки, соответствующие названным областям знаний, т.е. специальные умения и навыки из области риторики и методики обучения данному предмету.

Наибольшую сложность для анализа представляет содержание понятия «психологическая готовность». Как компонент профессиональной готовности учителя, она рассматривается в исследованиях как на функциональном уровне – временное состояние (вдохновение, воодушевление, удовлетворённость, сосредоточенность и т.д.), так и на личностном -устойчивые характеристики (взгляды, внутренние убеждения, интересы, потребности) [3].

Понимая готовность как временное состояние, большинство учёных представляют её как «концентрацию или мгновенную мобилизацию сил

личности, направленных в нужный момент на осуществление определённых действий», «состояние действовать определённым способом в определённом направлении». Этот уровень психологической готовности М.М.Дьяченко и А.А.Кандыбович определили как кратковременную готовность к деятельности [2].

Таким образом, абстрагируясь от общей профессионально-педагогической готовности, мы представляем готовность учителя к преподаванию риторики как интеграцию свойств его личности в сложном синтезе направленности на обучение риторике, физических предпосылок для овладения высоким уровнем техники устной речи, а также знаний и умений в области риторики и методики её преподавания.

Поставив перед собой задачу структурирования выделенных нами основных компонентов готовности учителя к преподаванию риторики, мы обратились к определению готовности к педагогической деятельности, данному Н.В. Шевченко: «Готовность к педагогической деятельности сложная характеристика личности, включающая не только профессиональную обученность, но и профессиональную пригодность» [4]. Исходя из данного определения, мы выделяем в структурной модели готовности к преподаванию риторики два основных блока: пригодность и обученность. Профессиональную пригодность к работе учителем определяется как вероятностную характеристику личности, отражающую не только возможности, но и стремления человека достигать высоких результатов в педагогической деятельности при соответствующей профессиональной подготовке.

Исходя из определённого нами состава профессиональной готовности к преподаванию риторики, мы выделяем следующие обобщённые показатели наличия данного качества:

- интерес к обучению риторике;
- отсутствие аномалий строения и функционирования речевого аппарата;
- наличие специальных знаний и умений из области риторики;
- наличие методических знаний и умений из области обучения детей риторике.

В целом результаты изучения объекта нашего исследования – готовности будущего учителя начальных классов к обучению младших школьников риторике – позволяют нам сделать следующие выводы:

1. Готовность будущего учителя начальных классов к обучению младших школьников риторике представляет собой подсистему общей профессионально-педагогической готовности наряду с готовностью к обучению детей русскому языку, математике и т.д.

2. Необходимыми и достаточными компонентами данной подсистемы являются: пригодность к преподаванию риторики, характеризующаяся определённой направленностью, отличительными признаками которой служат интерес к обучению детей риторике и отсутствие аномалий в строении и функционировании речевого аппарата учителя; обученность, включающая специальные и методические знания и умения.

Применяемый нами системно-структурный подход на данном этапе анализа объекта исследования не привёл нас к конкретизации показателей такого компонента интересующей нас готовности как обученность, необходимых для определения задач, содержания и способов формирования данного качества личности учителя в исследуемом процессе. В связи с этим мы сочли необходимым дополнить теоретический анализ нашего объекта исследования использованием характерного для подобных исследований профессиографического подхода, т.е. составить профессиограмму учителя риторике для начальной школы.

Использованная литература:

1. Сластенин В.А. Профессионально-педагогическая подготовка современного учителя [Текст]. Советская педагогика. - 1991. - №10. - С. 79 - 84.
2. Дьяченко М.И. Психология высшей школы [Текст] / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. - Минск: Изд-во БГУ, 1981. - 383 с.
3. Михальская А.К. Как учить риторике: Метод. Рекомендации
4. к учебному пособию для 10-11 классов «Основы риторике: Мысль и слово. М.: 2014.
5. Шевченко Н.В. Основы риторике: Дидактический материал для учителей начальной школы. Саратов: «Лицей», 2002. С - 144.

